

A INSERÇÃO FEMININA NA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

Carlito Lins de Almeida Filho¹

Gabriel Eidelwein Silveira²

Resumo

Com a evolução do Estado moderno, este adquiriu novas atribuições, relacionadas ao alargamento do espectro da cidadania. Atendendo às reivindicações das populações pobres urbanas, o estado assimilou a dimensão social da cidadania. Investigamos adaptações específicas realizadas pela polícia militar para adequar sua missão ao contexto de novas leis, pensadas para neste contexto de alargamento e promoção da cidadania no país, sobretudo a partir da assimilação da mulher em seus âmbitos públicos e/ou privados, sendo que nossa sociedade “definiu” que o homem representa poder e a mulher a submissão. Mesmo após a inserção das mulheres na Polícia Militar e a acomodação de seus corpos e *habitus* arregimentados pela corporação, espera-se da policial feminina, uma postura mais firme e até mesmo hostil nos seus afazeres cotidianos da atividade policial.

Palavras-chave: Feminilidades; *Habitus* Policial; Policiais Militares Femininas; Sociologia do Trabalho; Violência de Gênero;

Abstract

With the evolution of the modern State, it has acquired new attributions, related to the enlargement of the citizenship spectrum. Attending to the demands of the urban poor, the state has assimilated the social dimension of citizenship. We are investigating specific adaptations made by the military police to adapt its mission to the context of new laws, designed for this context of enlargement and promotion of citizenship in the country, especially from the assimilation of women in their public and/or private spheres, and our society has "defined" that man represents power and woman the submission. Even after the insertion of women in the Military Police and the accommodation of their bodies and habits regulated by the corporation, a firmer and even hostile posture in their daily tasks of police activity is expected from the female police.

Keywords: Femitinities; Police *Habitus*; Female Military Police; Sociology of Work; Gender Violence;

Recebida em: 15.12.2019

Aprovada em: 10.01.2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3631917>

1 Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Sociais, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Piauí – UFPI, E-mail: ito.taichou@gmail.com

2 Doutor em Sociologia, Professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Piauí – UFPI, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Estado Democrático e Sociedade Contemporânea – NEPEs, E-mail: professor.gabriel@ufpi.edu.br

Desde a consolidação do Estado moderno, caracterizada por Weber (2000), sua principal atribuição foi manter a coesão social provindo do monopólio da violência legítima que lhe é garantido. De acordo com o código civil brasileiro, em seu artigo 41, o Estado Brasileiro define-se como “a pessoa jurídica de direito público interno, visando regular os interesses estatais e sociais”. Logo, o Estado é a ordem jurídica e organização que a garante, já que a lei tem poder coercitivo e só pode ser editada por uma instituição dotada de competência, exercida, consoante o sistema adotado, pelos poderes judiciário, legislativo e executivo, que através de sua administração, elaboraram um dispositivo para o exercício da coercitividade física, no caso, as instituições de segurança pública, quer dizer, a polícia³.

Com a evolução do Estado moderno, este adquiriu novas atribuições, relacionadas ao alargamento do espectro da cidadania (STRECK e MORAIS, 2000). Inicialmente, tendo em vista eliminar o arbítrio pessoal que caracterizava os governos dos antigos regimes absolutistas, o Estado edificou-se como Estado de Direito (*Rule of Law*), positivando nas leis, constituições e declarações de direitos, as primeiras formulações dos direitos civis e políticos. Após, atendendo às reivindicações das populações pobres urbanas, o estado assimilou a dimensão social da cidadania (MARSHALL, 1967). Finalmente, os estados contemporâneos avançados qualificam-se como Estados Democráticos de Direito, dentre os quais o Brasil (1988).

Nesta configuração, o Estado deve respeitar e promover, nos termos da legalidade, os direitos civis, políticos e sociais, dentre outros. Surge, pois, uma série de instituições que decorrem imediatamente dos compromissos assumidos pelo estado brasileiro – como por qualquer outro estado neoconstitucional.

Neste contexto, para a pesquisa sociológica, é crucial questionar se as instituições, originariamente caracterizadas pelo uso da violência (polícias e exércitos) e cuja função natural é a manutenção da ordem, sofrem influência da ordem democrática, adequando seu proceder às injunções de um regime caracterizado pelo alargamento das promessas de cidadania.

No Brasil, esta questão é ainda mais crucial, tendo em vista que nossa Constituição democrática (1988) surgiu após duas décadas de um regime autoritário, sob um governo militar, em que vários direitos cidadãos foram suprimidos ou mitigados. Destarte, investigamos adaptações específicas realizadas pela polícia militar para adequar

³ Lazzarini (2008), define polícia como “a organização administrativa que tem por atribuição impor limitações à liberdade – individual ou coletiva – na exata medida necessária à salvaguarda e manutenção da Ordem Pública”.

sua missão ao contexto de novas leis, pensadas para neste contexto de alargamento e promoção da cidadania no país, sobretudo a partir da assimilação da mulher em seus âmbitos públicos e/ou privados.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A MULHER E SUA INSERÇÃO DA PM

A década de 1950, no Brasil, representou um período de intensas transformações econômicas, políticas e sociais. Dentre tais mudanças, a presença de “menores” de idade e das mulheres, tornaram-se mais frequentes no cotidiano do mercado de trabalho brasileiro (DEL PRIORI, 2001; SAFFIOTI, 1982; SAFFIOTI, 2001). A presença feminina no mercado de trabalho expandiu-se para áreas que, até então, eram predominantemente masculinas. Porém, assim como afirma Mary Del Priore (2001),

O Brasil dos anos 50 viveu um período de ascensão da classe média. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país assistiu otimista e esperançoso ao crescimento urbano e à industrialização sem precedentes que conduziram ao aumento das possibilidades educacionais e profissionais para homens e mulheres. [...] As condições de vida nas cidades diminuíram muitas das distancias entre homens e mulheres [...] As distinções entre os papéis femininos e masculinos, entretanto, continuaram nítidas; a moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum, era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem, o “chefe da casa”. (DEL PRIORE, 2001, p. 608)

A inclusão das mulheres no mercado de trabalho, em atividades que não fossem a do magistério ou que tivessem ligação direta com o universo doméstico, mantinha o processo de dominação masculina⁴ de forma evidente, afinal, para os moldes da época, o papel feminino destinava-se ao que evidencia Del Priore (2012, p. 168), “ao matrimônio e dedicação exclusiva para a economia doméstica, pois a esposa era, antes de tudo, o complemento do marido no cotidiano doméstico”.

Nossa sociedade “definiu” que o homem representa poder e a mulher a submissão; que o homem é o provedor da família e a mulher só o é de forma substitutiva; que o homem representa força e mulher fragilidade existe no imaginário social a ideia de que a mulher é dominada pelo homem (SAFFIOTI, 1992).

⁴ Evidencia-se dominação masculina por ser um signo socialmente construído entre universo feminino e masculino. Universo este que, segundo Bourdieu (1999), representa uma forte naturalização dos papéis femininos em uma ordem hierárquica de submissão que, historicamente, vem sendo imposta pelas dominações violentas físicas e simbólicas do universo masculino.

Se nesse período os homens eram classificados socialmente a partir de seu trabalho, expressão pública de sua existência, as mulheres são então definidas tendo como referência seu corpo e a sua intimidade, presente na sua conduta sexual e reprodutora, e para tal, a preservação dos estereótipos femininos deveria ser preservada, ocasionando em dificuldades do ingresso das mulheres em determinados campos de trabalho, como por exemplo em nosso objeto, a Polícia Militar e a Segurança Pública.

O aumento vertiginoso das mulheres no mercado de trabalho, mesmo em expressa expansão, era cercado de preocupações. Conforme argumenta Souza (2014),

Não por acaso, o emprego de mulheres em corporações policiais no Brasil, foi antecedido por um período relativamente longo de debates. Estava em questão definir a forma mais segura de incorporar um contingente feminino na atividade sem comprometer a autoridade do cargo e do impacto da ação das novas policiais sobre o comportamento não apenas do público-alvo de seu trabalho quanto da sociedade de uma forma mais ampla. Mostra-se como um dos principais compromissos selecionar mulheres ajustadas a princípios morais, dotadas de espírito cívico e preparadas para enfrentar o desafio de construir uma instituição “respeitada” na crescente São Paulo dos anos 1950, onde, a despeito das mudanças sociais, preservavam-se as expectativas em torno de um ideal feminino que associava pureza, submissão, companheirismo e compromisso com a formação moral da nação. (SOUZA, 2014, p. 58 – 59)

51

O ingresso das mulheres na Polícia Militar do Brasil aconteceu tardiamente, mais precisamente em 1955, na Polícia Militar do Estado de São Paulo – PMESP. Segundo Moreira (2011, p.43) elas foram: “Denominadas de ‘bandeirantes da Polícia Feminina’, essas mulheres afiguravam-se como imagem oposta ao ‘trabuco à cinta’ e ‘olhar feroz’.” A incorporação das mulheres na Polícia Militar não foi um processo linear ou evolutivo, conforme Moreira (2017, p.44): “se inicia por sugestões apontadas, na década de 30, pelas sufragistas; um momento de intensos debates sobre o tema por mulheres paulistas e cariocas, em fins dos anos 40, até as discussões por mulheres intelectuais paulistas, na década de 1950”. Observando esta construção de um pretensão habitus a ser atribuído às policiais militares femininas, a jornalista Rita de Cassia escreve um texto para a revista *Militia*, no ano de 1953, no qual disserta,

Preocupam-se os homens brasileiros com a função a ser atribuída a uma policial feminina. Será a de dirigir o trânsito, orientar a saída, nos grandes jogos, ou a de prender ladrões e dispersar os fazedores de comícios? Não, leitora, caberá à mulher – segundo a dra. Esther Figueiredo Ferraz – uma função preventiva e protetionista. Como médica, assistente social ou escrivã de polícia, saberá melhor defender as suas companheiras, quer

dos maus tratos, dos interrogatórios maliciosos ou dos vexatórios exames de “corpus delicto”, podendo, outrossim, efetuar, com maiores possibilidades de êxito, as necessárias recuperações à sociedade. É certo que para essas funções não teremos criaturas de moral duvidosa ou então garotas de porcelana. A Polícia Feminina será criada por mulheres adultas, independentes e experientes; mulheres capazes de serem úteis à coletividade, minorando, com a sua boa vontade, competência e energia, a miséria, o sofrimento material e moral da infância, das mulheres desamparadas e das decaídas. (Fato em Foco, Secção Feminina – Revista Militia – Ano VI – Nº 41 – outubro de 1953, p. 42).

Nota-se que, os debates que antecediam o ingresso feminino na caserna, visava não somente a incorporação das mulheres devido a da divisão sexual do trabalho na Polícia Militar, mas também a manutenção da integridade “moral” das mulheres, seja enquanto civis, seja enquanto policiais. Souza (2014) argumenta sobre o texto da jornalista Rita de Cássia para a revista Militia.

De acordo com o texto, publicado pouco mais de dois anos antes da formatura da primeira turma da Polícia Feminina, as novas policiais deveriam comprovar retidão moral, independência e experiência, ou seja, não pesar nenhuma acusação sobre o seu comportamento, não ter encargos de família – que não poderia ser penalizada pela dedicação da mulher aos assuntos profissionais – e ter idade adequada para lidar com os desafios da área. (SOUZA, 2014, p. 59)

Portanto, de acordo com os desejos de um estereótipo de policial militar feminina perante ao imaginário social e corporação militar, destacamos a “necessidade” de se utilizar do universo feminino nas atividades de policiamento, porém, manter o vigor e rigidez da corporação.

A virilização começa pela fabricação do corpo como ferramenta policial. a primeira etapa começa em se desfeminizar. Cabelos longos amarrados e bijuterias massivas, suscetíveis de serem arrancadas no curso de interações violentas, são assim proibidos (PRUVOST, 2008).

Para tal, as mulheres deveriam, assim como afirma Souza (2014, p. 59), ser “sérias sem, contudo, ameaçar a ideia de feminilidade; femininas sem colocar em xeque o exercício de uma profissão eminentemente masculina, as mulheres policiais passariam a enfrentar as exigências do campo policial”.

No dia 26 de dezembro de 1995, forma-se então a primeira turma de Polícia Feminina na PMESP, sob o seguinte juramento: “[Juramos]... invocando as bênçãos de Deus, exercer com honestidade e zelo as funções de proteção e auxílio a menores e

mulheres, dentro do mais rigoroso respeito à lei e à dignidade humana, para o bem de São Paulo e a maior grandeza do Brasil”. (Juramento da Polícia Feminina, 1955).

Dentre as 13 mulheres que se formaram na primeira turma de policiais femininas na PMESP, estavam as bacharelas em Direito, Hilda Macedo e Esther de Figueiredo Ferraz e a médica psiquiatra, Maria de Lourdes Pedroso. Estas mulheres, segundo Moreira (2011),

Publicaram textos e proferiram conferências em defesa da criação de um novo tipo de policiamento: o “feminino”. Buscando apoio político de juristas, criminologistas, vereadores, deputados, senadores e também do poder executivo estadual, elas obtiveram a simpatia dos interessados na reformulação das polícias brasileiras pelo viés desmilitarizado, em eventos que tratavam de questões referentes à segurança pública, promovidos pela Universidade de São Paulo e pela Escola de Polícia. (MOREIRA, 2011, p. 60)

Daremos maior enfoque na figura de Hilda Macedo, devido a sua estreita relação com o ex-presidente Jânio Quadros e pelo fato de ser a primeira mulher a alcançar o oficialato da PMSP.

Souza (2014), em sua tese, afirma que um depoimento informal com o Major da reserva Dércio Chiconello, que na época era diretor de Cultura e Relações Públicas da PMESP, que a inserção das mulheres na Polícia Militar, havia partido do então governador Jânio Quadros devido a uma viagem que o mesmo havia feito para a Europa e ficara vislumbrado com a atividade de policiamento realizado pelas mulheres inglesas.

O Major da reserva Dércio Chiconello afirmou que a ideia de inserir mulheres na polícia teria partido do então governador Jânio Quadros, que em uma das viagens que fez para a Europa nos anos 1950, havia ficado “encantado” com a presença de mulheres na polícia londrina. Segundo o Oficial, Jânio Quadros pretendia fazer de São Paulo uma cidade moderna como Londres, não apenas com ajustes no meio urbano, mas com a importação de alguns dos seus símbolos, como o ônibus de dois andares e mulheres no policiamento, por exemplo. (SOUZA, 2014, p. 68).

Souza (2014) complementa o argumento citando que,

A informação foi repassada em conversa informal quando estive, em fins de 2012, na Associação dos Oficiais da Reserva do Estado de São Paulo, localizada no centro da capital paulista, para buscar dados sobre a Coronel Hilda Macedo, como informações não contidas na documentação, a exemplo do seu temperamento, estilo de comandar, bem como a indicação do local onde o seu corpo havia sido sepultado. O Major Dércio estava na

ocasião como diretor de Cultura e Relações Públicas da instituição e explicou que além das discussões sobre a criação da Polícia Feminina, anteriores à chegada de Jânio Quadros ao governo do Estado, teria contado bastante essa experiência direta do governador na Europa. Contou-me ainda que Hilda Macedo era bastante amiga da esposa de Jânio Quadros e isso teria ajudado significativamente no processo de criação da Polícia Feminina, sobretudo diante das resistências apresentadas na Guarda Civil à criação da unidade. Esse fato explicaria, por exemplo, o fato de a Polícia Feminina ter permanecido vinculado diretamente ao Gabinete do Secretário de Segurança Pública. (SOUZA, 2014, p. 68)

Desde então, o ingresso das mulheres nas Corporações de Polícias Militares, foi-se expandindo para outros Estados da federação. O Estado do Rio de Janeiro, através da lei estadual nº 746, de 11 de novembro de 1981, admitiu o ingresso das mulheres e formou sua primeira turma, com 150 soldados em março de 1982, abrindo espaço para as mulheres alcançarem o oficialato somente em 1983 (SOUZA, 2014).

Ressalta que, assim como afirmam Musumeci e Soares (2005), o período dos “anos de chumbo”, (1964 – 1985), promoveram um desgaste na imagem da Polícia Militar, devido a sua imagem de violência e brutalidade. Devido a tal fato, o ingresso das mulheres nas Polícias Militares, se deram em maior parte, a partir do final dos anos 80, coincidindo com a redemocratização e a expansão dos modelos de Polícia comunitária. Musumeci e Soares (2005) apontam também os resultados de suas pesquisas, que no final de 2003, haviam 455 homens e apenas 3 mulheres ocupando o posto de coronel policial militar em todo o país, e também sobre o baixo contingente feminino que as instituições de Polícia Militar possuem.

A participação quantitativa das mulheres no contingente total das PMs é de apenas 6%, enquanto na Polícia Federal é de 10% e nas Guardas Municipais é de 11,7%, alcançando 19,6% nas Polícias Civis. A estrutura militarista é um limitador real? No caso do Rio de Janeiro a participação é ainda menor, apenas de 4%, embora seja mais expressivo o percentual de mulheres em patentes de tenentes e capitães, sobretudo devido à sua presença nos hospitais militares. (MUSUMECI, SOARES, 2005, p.12)

Pode-se compreender, segundo os resultados apresentados por Musumeci e Soares (2005), duas interpretações possíveis. A primeira, dedica-se ao limitador de ingresso de mulheres na Polícia Militar, como em específico, o caso do Estado do Piauí, que em seu Estatuto, a única menção que faz sobre gênero, dá-se ao limite de ingresso feminino destinado a 10% do número total de vagas ofertadas. A segunda, destina-se a interpretação de que, ou as mulheres policiais são alocadas em sua maioria as atividades-

meio, em departamentos administrativos, ou são afastadas de atividades em que o uso devido da força e violência “seja” parte da atividade de policiamento, das atividades-desfim. Paralelamente ao ingresso das mulheres na Corporação Militar no Brasil, as análises sobre o aumento da criminalidade, somadas aos protestos sociais, evidenciaram o distanciamento entre Polícia Militar e sociedade civil, que intencionaram a criação de outros modus operandi de policiamento, que culminou na criação de uma polícia comunitária menos ostensiva, conforme diz Marcineiro (2009, p.43):

Muitos estudos realizados à época (1960) verificaram que o comportamento policial influenciava naquela situação, haja visto o modelo predominantemente repressivo faz com que a polícia trate as pessoas como possíveis inimigos, aumentando a distância entre o policial e a comunidade, fazendo com que a população criasse aversão à polícia. [...]. Assim sendo, a alternativa proposta pelos relatórios foi a comunitarização da polícia, direcionando o serviço policial para a prevenção. Através do policiamento comunitário haveria uma aproximação entre o policial e a comunidade, aumentando a confiança entre os dois e possibilitando uma mútua cooperação, na qual, não só a segurança pública será favorecida, como, também, a melhoria da qualidade de vida no bairro de um modo geral.

55

A filosofia de Polícia Comunitária no Brasil coincide com o período de abertura democrática e com a Constituição de 1988 (MARCINEIRO, 2009, p.49): “ quando se passa a dar ênfase à proteção dos direitos e liberdades individuais frente às ameaças a eles, representada pela força e poder das instituições do Estado e a proteção da vida e da propriedade dos cidadãos”. Foi então criado e instalado nos Estados da federação outros modelos de policiamento, visando a filosofia do Policiamento Comunitário.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A MULHER E SUA INSERÇÃO NA PM NO PIAUÍ

No Estado do Piauí, o ingresso das mulheres na Corporação Polícia Militar, ocorre somente no ano de 1985, formando a primeira turma de Policiamento Feminino – PFEM. A Coronel S. M. L., compunha a primeira turma de PFEM piauiense, esta que no ano de 2012, torna-se a primeira mulher Coronel do Estado do Piauí. A página oficial da PMPI explica que, a inserção das primeiras mulheres na corporação Polícia Militar, se deu pela necessidade de a instituição prestar serviços à comunidade civil, serviços estes que não participam da alçada da corporação.

Diante do desejo de prestar serviços à comunidade, que vão além da segurança pública, obrigação constitucional da corporação, a PM passou, já na década de 1980, a prestar mais um relevante serviço à população do Estado. É que, justamente naquela

década, passou a ser admitida na corporação a presença de mulheres. Além da quebra de um preconceito, a PM trazia para dentro da corporação a importante contribuição feminina, o que favoreceu, de um lado, a execução de mais serviços e, de outro, a criação de meios para ampliar as possibilidades de trabalho para a mulher piauiense. Dos anos 90 até os dias atuais, houve várias medidas tomadas pela Polícia Militar no Piauí no sentido de aperfeiçoar ainda mais os quadros internos da Corporação. (Dias & Dias, 2010, p.43)

Já o ingresso das Policiais militares femininas no Estado do Piauí, por via de concurso público, deu-se somente no ano de 1992, conforme evidenciado em entrevista realizada com a capitã Leoneide, idealizadora e fundadora do Projeto GAECIM⁵, esta que era integrante da primeira turma de mulheres policiais na PMPI.

Eram 70 vagas, as 30 primeiras iam fazer o curso de cabo e as 40 restantes iriam fazer o curso de soldado e eu fui aprovada em décimo lugar então eu fiz o curso de formação de cabo direto, aí logo em seguida foi a primeira turma de policiais femininas formadas no Piauí. (Entrevista realizada com a Cap. Leoneide, concedida em novembro de 2017).

Também integrante da primeira turma de policiais femininas na PMPI, a capitã Íris, até a data da entrevista, capitã responsável pela polícia montada, relata sobre seu ingresso na PMPI.

Ingressei em 92 e foi muito rígido. Eu sou da primeira turma que ingressou mulheres né, foi a primeira turma de mulheres que a família militar criou em 92, já existiam mulheres, mas era uma quantidade muito pequena, mas de turma mesmo formada aqui em Teresina eu sou da primeira. (Entrevista realizada com a Cap. Íris, concedida em novembro de 2017).

Ambas as policiais, até a presente data, somam 25 anos de serviços na PMPI. Buscamos evidenciar as falas destas colaboradoras pelos seguintes fatos, o primeiro deles para trazer ao diálogo, falas nativas de duas oficiais que ingressaram na PMPI na primeira turma, sendo que ambas estão sob jurisdição do 2º Batalhão. O segundo fato, dá-se pelo exercício de suas atividades de policiamento, a Cap. Íris, responsável pela guarda montada, e a Cap. Leoneide, responsável pelo comando do GAECIM.

5 Grupamento de Atendimento Especializado em Crianças, Idosos e Mulheres (GAECIM). O GAECIM atua de acordo com as leis: Lei nº 11.340/2006, a chamada Lei Maria da Penha: que visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar; a Lei nº 10.741/2003, do Estatuto do Idoso: que assegura os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e a Lei nº 8.069/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente: que protege a integridade física e moral da criança e adolescente, para atender a estes grupos vulneráveis em seu modelo de policiamento comunitário.

O que propomos a evidenciar diante destas duas capitãs, oferece-se pelo fato de que o exercício da guarda montada, segundo Souza (2014), é uma atividade que não representa maiores riscos quanto as atividades de policiamento ostensivo, corroborando com a hipótese de afastamento das mulheres das atividades que “necessitem” de atributos, tais como força, agilidade, violência, etc. Já o exercício da atividade de policiamento desenvolvido pela Cap. Leoneide, representa um novo modelo de policiamento, de uma atividade denominada por Kahn (2002) como “nova Polícia”.

O trabalho policial releva a arte, como artesanato, do “savoir-faire” (saber-fazer), adquirido a força de treinamentos, de erros e de imitação dos antigos. O tipo ideal viril de disponibilidade e assunção de risco versus o modelo ideal do policial tranquilo e prudente, corresponde a duas idades, os jovens versus os antigos, bem mais que a dos sexos (PRUVOST, 2008).

O comando do GAECIM, embora seja uma atividade que lide com ocorrências mais atroz, não representa uma atividade de policiamento, pelo menos, não aos olhos do imaginário social, com maiores riscos a integridade física de seus agentes. Em suma, o que buscamos evidenciar nas atividades desenvolvidas pelas duas Capitãs em questão, é que, mesmo ocupando patentes idênticas, o exercício de sua atividade policial, diferem entre si, mas igualam-se no quesito “distanciamento” do perigo da mulher policial.

O afastamento das mulheres policiais de atividades que exijam maior rispidez, são fatos que veem sendo evidenciados através dos trabalhos científicos desenvolvidos na comunidade científica⁶.

A reestruturação elaborada nos modelos de policiamento comunitário, permitiu um estreitamento das relações entre comunidade civil e a instituição da Polícia Militar brasileira. Conforme Marcineiro (2015, p.19): “essas mudanças de papel partem da premissa de que os policiais desenvolverão uma afinidade ascendente com as comunidades nas quais trabalham”.

As atuações do policial militar nos moldes de policiamento comunitário, contribuíram, aparentemente, para o estreitamento das relações de confiança entre o agente de segurança pública e a comunidade, pois, tanto o policial passou a reconhecer a comunidade em que está atuando, como a comunidade consegue reconhecer quem é o policial responsável por aquela área.

⁶ Para uma discussão sobre o assunto, ver Calazans, 2004. Souza, 2014. Bretas, 1997. Moreira, 2011. Musumeci e Soares, 2005.

Esta relação mais estreita, conforme evidencia-se nas narrativas das policiais entrevistadas, permitiu diminuir o antagonismo ou a hostilidade entre a sociedade civil e as corporações de policiamento militar, como podemos evidenciar através da atuação do GAECIM, na cidade de Parnaíba, litoral do Estado do Piauí. A importância atribuída a observação dos momentos de atividades policiais fora do expediente de trabalho, reflete uma conduta expressiva da identidade e *éthos* policial que merece atenção desta pesquisa, pois, conforme relata Lima (2002, p. 20),

...somos socializados numa instituição total⁷, recebemos uma tatuagem. Essa tatuagem simboliza uma identidade que se sobrepõe às demais que construímos ao longo de nossas vidas, e com tamanha importância e força que passa a ser nossa referência. Por mais que eu tente, mesmo passeando num shopping ou me divertindo no cinema com amigas civis, não deixo de ser 'a Major'. (LIMA, 2002, p. 20)

Vale ressaltar que, a incorporação dos papéis sociais, somada a possibilidade de supressão da feminilidade na Polícia Militar, devido sua atividade estar, simbolicamente, estruturada ao universo masculino, como por exemplo o uso da força e da violência, corrobora com o pensamento de Bourdieu (2001), sobre a legitimidade de uma violência simbólica masculina, que reestrutura a dominação através da naturalidade espontânea dos dispositivos repressivos de obediência e sujeição, capaz até mesmo de moldar tanto as estruturas psíquicas como corporais do indivíduo.

A própria socialização dos corpos estaria tingida por essas ideias. “O corpo biológico socialmente modelado é um corpo politizado, ou se preferimos, uma política incorporada. Os princípios fundamentais da visão androcêntrica do mundo são naturalizados sob a forma de posições e disposições elementares do corpo que são percebidas como expressões naturais de tendências naturais” (BOURDIEU, 1999, p.156).

Neste sentido, aparentemente se espera, da policial feminina, uma postura mais firme e até mesmo hostil nos seus afazeres cotidianos, entretanto, ao observarmos uma corporação como o GAECIM, em que os atributos sociais de feminilidade são acionados recorrentemente, para que o atendimento com mulheres, idosos e crianças, a

⁷ Goffman (1987, p.11) define a instituição total: “como um local de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um período considerável de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”

policia militar por ser mulher, possa conduzir um trabalho mais humanizado, conforme relatam as policiais entrevistadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se que mesmo embora as adaptações provindas das demandas sociais atribuídas a inserção feminina na caserna, o processo deu-se a passos lentos quando relacionado ao primeiro ingresso feminino em 1955 no Estado de São Paulo e somente em 1992 no Estado Piauí. Nota-se também que as instituições militares no Brasil recorreram a inserção feminina nas Polícias Militares a fim de “maquiarem⁸” a imagem que ficara impregnada desde os anos de chumbo (1964-1988).

O ingresso feminino nas instituições militares no Brasil acarretou na construção de um novo *habitus* de policiamento, fato este que nos apresenta dois momentos históricos para denominarmos padrões de policiamento, o velho e o novo policiamento, sendo que neste segundo momento o uso das feminilidades na atividade de policiamento encontra-se como parte de sua atividade policial.

Considera-se que o ingresso feminino à caserna resultou em uma efetividade policial ao qual houve um processo de humanização da mesma, mesma que não encontrasse em um modelo de tipo ideal aos moldes weberianos.

59

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil.** Disponível em: <<http://bit.do/fq3KU>>. Acessado em: 28 de junho de 2018.

BRASIL. **LEI Nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha**, disponível em <<http://bit.do/fq3K3>>. Acessado em 26/09/2018.

BRASIL. **LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente**, disponível em: <<http://bit.do/fq3KL>>. Acessado em 27/09/2018

BRASIL. **LEI Nº10.741/2003. Estatuto do Idoso**, Disponível em: <<http://bit.do/fq3KA>>. Acessado em 29/09/2018.

BOURDIEU, Pierre. **O Poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. (2001).

BOURDIEU, Pierre. **Razões práticas: Sobre a teoria da ação**. Campinas: Papirus. (1996).

8 Utilizamos o termo maquiagem em alusão a um construto atribuído ao universo feminino e contrastar a imagem viril atrelada as instituições militares.

BOURDIEU, Pierre. **A Dominação Masculina**. Tradução de Maria Helena Kühner, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. (1999).

BRETAS, Marcos Luiz. **A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.

BROWNMILLER, Susan. **Femininity**. Nova Iorque. Linden Press/Simon & Schuster, 1984.

CALAZANS, Márcia Esteves de. *Mulheres no policiamento ostensivo e a perspectiva de uma segurança cidadã*. **Revista São Paulo em Perspectiva**, (pp. 142- 150), Ed. 18(1). 2004.

DEL PRIORE, Mary e AMANTINO, Marcia (Orgs.). **História do corpo no Brasil**. São Paulo: Editora Unesp, 2001.

DIAS, Laécio Barros; DIAS, Aelson Barros, organizadores. **A História da Polícia Militar do Piauí**. Teresina: Gráfica Expansão, 2010. Disponível em: <<http://bit.do/fq3Hk>>. Acessado em 20/09/2018.

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana; tradução de Maria Célia Santos Raposo. 3ª edição, Petrópolis, Vozes, 1985.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva. 1987.

KAHN, Tulio, "**Velha e Nova Polícia: Polícia e Políticas de Segurança Pública no Brasil Atual – 2002**" by Tulio Kahn. Edição Kindle.

LAZZARINI, Álvaro. **Estudos de direito administrativo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

LIMA, Mirian Assumpção e, **A major da PM que tirou a roupa**. Rio de Janeiro. Qualitymark Ed., 2002.

MARCINEIRO, Nazareno. **Polícia comunitária: construindo segurança nas comunidades**. Florianópolis: Insular, 2009.

MARSHALL, T. H. **A cidadania, classe social e status**. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

MOREIRA, Rosimeri. **Sobre mulheres e polícias: a construção do policiamento feminino em São Paulo (1955-1964)**. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em História, Florianópolis, 2011.

MUNIZ, Jacqueline de Oliveira. **Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da PMERJ**. Tese de doutoramento em Ciência Política. Rio de Janeiro, 1999.

MUSUMECI, Leonarda; SOARES, Bárbara Musumeci. **MULHERES POLICIAIS: Presença feminina na polícia militar do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, Série Segurança e Cidadania, 2005.

PIAUI. **Lei nº3.808, de 16/07/1981 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Piauí)**. Disponível em: <<http://bit.do/fq3HE>>. Acessado em 29/07/2019.

PMPI. BPCom, **Ronda Cidadão**, disponível em: <<http://bit.do/fq3HV>>. Acessado em 29/09/2018.

PMPI. **Memorial**, disponível em <<http://bit.do/fq3H6>>. Acessado em 02/10/2018.

PRUVOST, Geneviève, *Le cas de la féminisation de la Police nationale, Idées économiques et sociales*, 2008/3 (Nº 153), p. 9-19. Disponível em: <<http://bit.do/fq3Jq>>

RIO DE JANEIRO. **Lei estadual nº 746, de 11 de novembro de 1981**. disponível em: <<http://bit.do/fq3JX>>. Acessado em 29/07/2019.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **O Trabalho da Mulher no Brasil**. In: Perspectivas. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, n. 5, 1982.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. *Rearticulando Gênero e Classe Social*. In: COSTA A.O. e BRUSCHINI, C. (orgs.) **Uma Questão de Gênero. Rosa dos Tempos**, FCC. São Paulo e Rio de Janeiro, 1992.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. *Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Cadernos Pagu*, n. 16, p. 115-136, 2001.

SÃO PAULO. **Histórias que nós vivemos: contos de fatos reais**. Polícia Militar do Estado de São Paulo – juramento da polícia militar do estado de São Paulo. Seção de Criação e Arte da 5ª EM/PM, São Paulo, 1977.

SOUZA, Marcos Santana de. **“Sou Policial, mas sou mulher”**: Gênero e representações sociais na polícia militar de São Paulo. Tese de doutorado, UNICAMP – Campinas, SP: [s.n.], 2014.

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. **Ciência política e teoria geral do estado**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

WEBER, Max. *A Política como vocação*. In: WEBER, Max. **Ciência e política. Duas vocações**. 16ª ed. tradução de Leônidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. – São Paulo: Editora Cultrix, 2000.